

Perceived Supervision Scale (PSS) - Kiswahili

Tafadhali eleza kiwango unacho kubaliana au kataa na sentensi zifuatazo kuhusu msimamizi wako. **Tafadhali jibu kila swali kwa kuweka tiki katika boksi ifaayo, bila kuwacha pengo popote.**

	Nakataa Kabisa	Nakataa	Sin Uamuzi	Nakubali	Nakubali Zaidi
	1	2	3	4	5
1. Msimamizi wangu hukutana na mimi mara kwa mara	<input type="checkbox"/>				
2. Msimamizi wangu hunidhamini	<input type="checkbox"/>				
3. Msimamizi wangu hukutana na mimi mara kwa mara ili kujadiliana kuhusu shida na suluhisho	<input type="checkbox"/>				
4. Msimamizi wangu hutilia maanani maoni na mafikira yangu	<input type="checkbox"/>				
5. Msimamizi wangu ni mwasilishaji bora	<input type="checkbox"/>				
6. Msimamizi wangu hunisaidia kupata habari mpya	<input type="checkbox"/>				